

KATMAN PORTAL

Planlamayı Yeniden Düşünmek II: Sovyet Deneyimi ve Planlamanın Tarihselliği

Author(s): Aytek Soner Alban

Published: Haziran 4, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5239>

Abstract*Bu ikinci bölüm, Chibber'in merkezi planlama eleştirisini Sovyet deneyiminin tarihsel zemininde yeniden tartışıyor. Planlamayı soyut bir teknik sorun olarak değil; iktidar, sanayileşme, bilgi, inovasyon ve piyasa ilişkileriyle gerilim içinde şekillenen tarihsel bir süreç olarak ele alıyor.*

Published by Katman Portal · Haziran 4, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5239>